

**IMPACT DE LA TRANSFORMATION DIGITALE SUR LE REPORTING
ET LE CONTRÔLE DE GESTION : UNE ANALYSE CRITIQUE**

**THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON REPORTING AND
MANAGEMENT CONTROL: A CRITICAL ANALYSIS**

RANIA EL MODNI

Docteur en Sciences de gestion

Research Laboratory in Finance, Audit and Organizational Governance (LARFAGO)-

National School of Commerce and Management (ENCG) Settat

r.elmodni@uhp.ac.ma

EL KABBOURI Mounime

Professeur de l'enseignement supérieur

Research Laboratory in Finance, Audit and Organizational Governance (LARFAGO)-

National School of Commerce and Management (ENCG) Settat

emounime@gmail.com

RESUME

L'article explore l'impact de la transformation digitale sur les pratiques de reporting et de contrôle de gestion en mettant l'accent sur l'intégration des technologies telles que les Big Data, l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation des processus robotiques (RPA). Ces technologies offrent des opportunités significatives pour améliorer la précision, l'efficacité et la rapidité des processus de reporting, mais elles posent également des défis importants en matière de gestion des compétences et des données. L'étude analyse comment les entreprises peuvent tirer parti de ces technologies tout en surmontant les défis associés à leur intégration. Elle met en lumière la nécessité d'une réévaluation des compétences et des rôles des contrôleurs de gestion pour maximiser les avantages des innovations technologiques. En conclusion, l'article propose des recommandations pour aider les entreprises à naviguer dans cette transformation complexe et à exploiter pleinement les opportunités offertes par la digitalisation.

Mots-clés :

Transformation digitale, Reporting, Contrôle de gestion, Big Data, Intelligence artificielle (IA)

ABSTRACT

This article explores the impact of digital transformation on reporting and management control practices, with a focus on the integration of technologies such as Big Data, artificial intelligence (AI), and robotic process automation (RPA). These technologies offer significant opportunities to improve the accuracy, efficiency, and speed of reporting processes, but they also pose substantial challenges in terms of skills management and data handling. The study analyzes how companies can leverage these technologies while overcoming the associated challenges. It highlights the need to reassess the skills and roles of management controllers to maximize the benefits of technological innovations. In conclusion, the article provides recommendations to help companies navigate this complex transformation and fully exploit the opportunities offered by digitalization.

Key-words :

Digital transformation, Reporting, Management control, Big Data, Artificial intelligence (AI)

1. INTRODUCTION

La transformation digitale bouleverse les pratiques traditionnelles de reporting et de contrôle de gestion, en apportant des innovations technologiques telles que les Big Data, l'intelligence artificielle et l'automatisation des processus robotiques (RPA). Ces technologies offrent aux entreprises de nouvelles opportunités pour améliorer la précision, l'efficacité et la rapidité de leurs processus de reporting. Toutefois, elles posent également des défis considérables en termes d'adaptation des compétences et des rôles des contrôleurs de gestion. Selon Seufert et Oehler (2016), la capacité à gérer et analyser des volumes massifs de données en temps réel devient un facteur clé de succès pour les entreprises modernes.

L'importance croissante de la transformation digitale dans le domaine du reporting et du contrôle de gestion est également soulignée par Knauer, Nikiforow et Wagener (2020), qui affirment que l'adoption de technologies digitales permet non seulement de réduire les taux d'erreur, mais aussi d'améliorer la qualité des décisions grâce à des données de haute qualité disponibles en temps opportun. Cependant, cette transition

nécessite une réévaluation et une adaptation en profondeur des compétences et des rôles des employés, notamment des contrôleurs de gestion, afin de maximiser les avantages des innovations technologiques.

Dans ce contexte, les entreprises sont confrontées à une pression croissante pour intégrer ces technologies digitales afin de rester compétitives. La capacité à fournir des données précises et actualisées est essentielle pour soutenir les processus décisionnels et répondre rapidement aux changements du marché. Comme le soulignent Vasarhelyi, Kogan et Tuttle (2015), la digitalisation avancée des processus de reporting et de contrôle de gestion peut transformer la manière dont les entreprises opèrent, en offrant des perspectives inédites et en améliorant l'efficacité opérationnelle.

Cette étude vise à explorer l'impact de la transformation digitale sur le reporting et le contrôle de gestion. L'objectif principal est de comprendre comment les entreprises peuvent tirer parti des technologies digitales pour améliorer leurs processus de reporting, tout en surmontant les défis liés à cette transition. Cette recherche cherche également à identifier les compétences et les rôles nécessaires pour réussir dans un environnement de contrôle de gestion digitalisé.

En particulier, cette étude examine les éléments suivants : l'état actuel de la recherche sur l'impact de la transformation digitale sur le reporting et le contrôle de gestion, les principaux défis et opportunités liés à l'intégration des technologies digitales dans les processus de reporting, les compétences et les rôles requis pour les contrôleurs de gestion dans un environnement digitalisé, et les stratégies que les entreprises peuvent adopter pour adapter leurs processus et leurs structures organisationnelles afin de tirer pleinement parti des technologies digitales.

Pour atteindre ces objectifs, les questions de recherche suivantes ont été formulées : Quel est l'état actuel de la recherche sur l'impact de la transformation digitale sur le reporting et le contrôle de gestion ? Quels sont les principaux défis et opportunités liés à l'intégration des technologies digitales dans les processus de reporting ? Quelles compétences et quels rôles sont nécessaires pour les contrôleurs de gestion dans un environnement digitalisé ? Comment les entreprises peuvent-elles adapter leurs processus et leurs structures organisationnelles pour tirer pleinement parti des technologies digitales ?

L'exploration de ces questions contribuera à enrichir la littérature existante en offrant une vue d'ensemble des tendances actuelles et des besoins futurs dans le domaine du contrôle de gestion digitalisé. Elle fournira également des recommandations pratiques pour les entreprises cherchant à naviguer dans cette transformation complexe. Selon Bhimani et Willcocks (2014), la transformation digitale est un levier puissant pour améliorer la performance organisationnelle, mais elle nécessite une approche stratégique et une adaptation continue des compétences et des processus internes.

Cette étude s'inscrit dans le cadre théorique des capacités dynamiques, qui mettent en avant l'importance pour les entreprises d'adapter et de renouveler leurs compétences pour répondre aux conditions changeantes du marché. Cette perspective théorique offre un cadre utile pour comprendre comment les entreprises peuvent intégrer les technologies digitales dans leurs processus de reporting et de contrôle de gestion de manière efficace et efficiente (Teece, Pisano & Shuen, 1997). Cette étude se distingue par sa pertinence et son originalité dans le contexte actuel de transformation digitale rapide des entreprises. Elle examine de manière approfondie l'impact transformationnel des technologies numériques émergentes sur les pratiques de reporting et de contrôle de gestion, un domaine en pleine mutation mais qui n'a pas encore fait l'objet d'une analyse systématique et intégrée. Contrairement à la majorité des études qui se concentrent sur l'impact d'une technologie spécifique, notre recherche offre une vue d'ensemble intégrée, analysant l'effet combiné des big data, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation des processus robotiques (RPA). Cette approche holistique permet de comprendre les synergies et les interactions entre ces technologies, offrant ainsi une perspective plus complète et réaliste de la transformation digitale dans ce domaine. En mettant en lumière

les pratiques émergentes et en explorant leurs implications stratégiques, notre étude contribue à combler un vide important dans la littérature actuelle. Elle adopte une perspective multidisciplinaire, combinant des éléments de la comptabilité, de la gestion, des systèmes d'information et de la stratégie d'entreprise, ce qui permet une compréhension plus riche et nuancée des enjeux. De plus, en identifiant les défis majeurs et les opportunités significatives que ces transformations présentent, cette recherche offre des insights précieux pour les organisations cherchant à rester compétitives dans un environnement économique de plus en plus numérisé et data-driven. L'importance de cette étude est d'autant plus grande que les pratiques de reporting et de contrôle de gestion sont au cœur de la performance et de la prise de décision des entreprises. En offrant cette analyse approfondie et multidimensionnelle, notre recherche vise à fournir des contributions significatives tant pour les chercheurs que pour les praticiens dans ce domaine crucial de la gestion d'entreprise.

2. CADRE THÉORIQUE

Pour analyser l'impact de la transformation digitale sur le reporting et le contrôle de gestion, cette étude s'appuie sur un cadre théorique solide et pertinent : la théorie des capacités dynamiques. Cette étude s'appuie sur la théorie des capacités dynamiques pour analyser l'adaptation des entreprises aux changements technologiques dans le domaine du reporting et du contrôle de gestion. Introduite par Teece, Pisano et Shuen (1997), la théorie des capacités dynamiques offre un cadre pertinent pour comprendre comment les organisations développent et reconfigurent leurs compétences internes et externes face à un environnement en rapide évolution. Dans le contexte de la transformation digitale du reporting et du contrôle de gestion, cette théorie permet d'éclairer les processus par lesquels les entreprises intègrent, construisent et reconfigurent leurs ressources et compétences pour répondre aux défis posés par les technologies émergentes. Eisenhardt et Martin (2000) ont souligné que les capacités dynamiques sont particulièrement cruciales dans les environnements technologiques turbulents, ce qui correspond parfaitement au contexte actuel de la digitalisation. Dans notre étude, nous examinons comment les entreprises développent des capacités dynamiques spécifiques pour adapter leurs pratiques de reporting et de contrôle de gestion aux nouvelles réalités technologiques. Par exemple, la capacité à intégrer et à exploiter efficacement les big data, l'intelligence artificielle et l'automatisation des processus robotiques peut être vue comme une manifestation de ces capacités dynamiques.

Teece (2007) a identifié trois composantes clés des capacités dynamiques : la capacité à détecter les opportunités et les menaces, la capacité à saisir ces opportunités, et la capacité à reconfigurer les ressources de l'entreprise. Dans le cadre de notre étude, nous analysons comment ces composantes se manifestent dans l'adaptation des pratiques de reporting et de contrôle de gestion. Par exemple, la capacité à détecter peut se traduire par la veille technologique et l'identification précoce des technologies pertinentes pour le reporting. La capacité à saisir peut impliquer la mise en œuvre rapide de nouvelles solutions technologiques, tandis que la capacité à reconfigurer peut se manifester dans la réorganisation des processus et des compétences pour tirer pleinement parti de ces technologies.

Rialti, Marzi, Ciappei et Busso (2019) ont appliqué la théorie des capacités dynamiques au contexte des big data et de l'analytics, soulignant comment ces technologies peuvent renforcer les capacités dynamiques des entreprises. Leur travail fournit une base solide pour notre analyse de l'impact des technologies digitales sur les pratiques de reporting et de contrôle de gestion.

En utilisant ce cadre théorique, notre étude vise à identifier les capacités dynamiques spécifiques que les entreprises développent pour adapter leurs pratiques de reporting et de contrôle de gestion à l'ère digitale.

Nous cherchons à comprendre comment ces capacités permettent aux entreprises de maintenir leur avantage concurrentiel dans un environnement caractérisé par des changements technologiques rapides et constants.

3. REVUE DE LITTÉRATURE

Le reporting, premier concept clé de notre étude, désigne le processus systématique de collecte, d'analyse et de présentation des données financières et opérationnelles essentielles à la prise de décision. Comme le soulignent Warren, Moffitt et Byrnes (2015), le reporting joue un rôle vital dans la transparence organisationnelle, la conformité réglementaire et la communication tant interne qu'externe. Selon Vasarhelyi, Kogan et Tuttle (2015), dans le contexte actuel de transformation digitale, le reporting est en pleine mutation, avec l'intégration de technologies avancées permettant une collecte de données plus vaste, une analyse en temps réel et des visualisations interactives.

Le contrôle de gestion, second concept central de notre recherche, se définit comme l'ensemble des systèmes et processus utilisés pour planifier, surveiller et ajuster les performances organisationnelles. Schäffer et Weber (2016) soulignent que le contrôle de gestion est essentiel pour assurer l'alignement des activités opérationnelles avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, optimiser l'allocation des ressources et améliorer l'efficacité globale de l'organisation. Bhimani et Willcocks (2014) affirment que la transformation digitale impacte profondément ce domaine, en offrant de nouveaux outils pour une analyse prédictive plus précise, une surveillance en temps réel des indicateurs clés de performance et une prise de décision plus agile. Ces deux concepts sont intrinsèquement liés et se renforcent mutuellement. Comme l'expliquent Appelbaum, Kogan, Vasarhelyi et Yan (2017), un reporting efficace fournit les données et les insights nécessaires à un contrôle de gestion performant, tandis qu'un système de contrôle de gestion bien conçu guide la définition des besoins en reporting et l'utilisation stratégique des informations produites. Rikhardsson et Yigitbasioglu (2018) notent que dans le contexte de la transformation digitale, ces deux domaines connaissent des évolutions parallèles et convergentes, marquées par l'intégration de technologies telles que les big data, l'intelligence artificielle et l'automatisation des processus robotiques.

L'étude approfondie de ces concepts dans le cadre de la transformation digitale est essentielle pour comprendre comment les entreprises peuvent optimiser leurs processus décisionnels, améliorer leur agilité stratégique et maintenir leur compétitivité dans un environnement économique de plus en plus complexe et dynamique. Comme le soulignent Knauer, Nikiforow et Wagener (2020), notre recherche vise ainsi à explorer les nouvelles frontières du reporting et du contrôle de gestion à l'ère du numérique, offrant des perspectives précieuses tant pour les chercheurs que pour les praticiens dans ce domaine en rapide évolution. Ainsi, la littérature sur la transformation digitale dans le domaine du reporting et du contrôle met en évidence un ensemble de recherches qui explorent divers aspects de cette évolution technologique. De nombreux chercheurs ont étudié l'impact des technologies comme le Big Data, l'intelligence artificielle (IA) et la robotisation des processus (RPA) sur les pratiques comptables et de contrôle. Ces études soulignent les défis et les opportunités associés à l'intégration de ces technologies dans les processus organisationnels.

Les Big Data jouent un rôle central dans la transformation digitale. Vasarhelyi, Kogan et Tuttle (2015) ont démontré que les Big Data permettent aux entreprises de fournir des données de haute qualité en temps opportun, améliorant ainsi la prise de décision. Warren, Moffitt et Byrnes (2015) ont ajouté que l'analyse des Big Data réduit les taux d'erreur et augmente l'efficacité des processus de reporting. Toutefois, Green et al. (2017) ont noté que l'utilisation des Big Data pose des défis, notamment en termes de gestion de la qualité des données et de compétences analytiques. Selon Tambe (2014), les investissements dans les Big Data et le développement des compétences associées augmentent la valeur des entreprises.

L'IA et la RPA ont été largement adoptées pour transformer les pratiques de contrôle de gestion. Bhimani et Willcocks (2014) ont discuté de l'impact de l'IA sur l'automatisation des tâches répétitives, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

Weißberger (2021) a exploré le potentiel de l'IA en tant que technologie de l'avenir pour le contrôle de gestion, mettant en avant son rôle dans la transformation des rôles et des compétences des contrôleurs. Santos, Pereira et Vasconcelos (2020) ont étudié l'implémentation de la RPA et ont constaté qu'elle libère des capacités et augmente la productivité des employés en automatisant les tâches routinières et en permettant aux contrôleurs de se concentrer sur des analyses plus complexes.

La transformation digitale exige des compétences nouvelles et adaptées pour les contrôleurs de gestion. Oesterreich et Teuteberg (2019) ont examiné le rôle des business analytics dans les profils de compétences des contrôleurs, mettant en évidence la nécessité d'une formation continue. Schöning, Mendel et Köse (2020) ont étudié les compétences spécifiques requises dans ce nouveau contexte, soulignant l'importance des compétences en gestion des données et en analytique pour réussir dans un environnement digitalisé. Andreassen (2020) a discuté de l'impact des technologies digitales sur les rôles des contrôleurs, identifiant les défis et les opportunités liés à ces changements. La formation continue et le développement des compétences sont essentiels pour s'adapter aux exigences de l'environnement digitalisé.

Les modèles de maturité sont des outils précieux pour évaluer le niveau de transformation digitale des entreprises. Stoffers, Karla et Kaufmann (2021) ont développé un modèle de maturité pour la digitalisation des processus de reporting dans les PME, permettant aux entreprises d'évaluer leur niveau de digitalisation et d'identifier les étapes nécessaires pour progresser. Ploss (2016) a proposé un modèle similaire pour le contrôle de gestion digitalisé, identifiant les étapes clés pour une transition réussie. Ces modèles de maturité offrent aux entreprises un cadre pour planifier et mettre en œuvre leur transformation digitale de manière structurée et progressive.

En outre, la littérature souligne les défis et les opportunités associés à la transformation digitale. Schäffer et Weber (2016) ont noté que la digitalisation présente des opportunités pour améliorer les processus décisionnels, mais nécessite également une gestion efficace des changements organisationnels. Ils ont mis en évidence l'importance de l'engagement des dirigeants et de la formation continue des employés pour réussir cette transition. Bhimani (2020) a discuté des risques potentiels liés à une dépendance accrue aux technologies digitales, notamment en matière de sécurité des données et de fiabilité des systèmes. Il a souligné la nécessité pour les entreprises de développer des stratégies robustes pour gérer ces risques tout en tirant parti des avantages offerts par la digitalisation.

La revue de la littérature révèle que la transformation digitale du reporting et du contrôle de gestion offre des avantages significatifs, mais pose également des défis en termes de compétences, de gestion des données et d'adaptation organisationnelle. Les entreprises doivent naviguer avec soin dans cette transition pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques associés. La réussite de cette transformation dépend largement de la capacité des organisations à adapter leurs processus et à former leurs employés pour répondre aux exigences de l'environnement digitalisé. La digitalisation nécessite une approche stratégique et une adaptation continue des compétences et des processus internes pour garantir que les entreprises puissent exploiter pleinement les opportunités offertes par les technologies digitales.

Pour offrir une vue d'ensemble des contributions clés dans ce domaine, nous avons compilé un tableau résumant les principales études. Ce tableau inclut des détails sur les auteurs, les titres des articles, les années de publication et un résumé des points principaux de chaque étude. Il met en lumière l'ampleur des recherches effectuées et les diverses perspectives abordées dans la littérature actuelle.

Tableau 1: Contributions Clés sur l'Impact de la Transformation Digitale sur le Reporting et le Contrôle de Gestion

Référence	Auteur(s)	Année	Titre	Résumé
1	Gonçalves, M.J.A., Ferreira da Silva, A.C., & Ferreira, C.G.	2022	The Future of Accounting: How Will Digital Transformation Impact the Sector?	Étudie l'impact de la transformation digitale sur les services comptables et financiers, soulignant les défis et les opportunités de l'Industrie 4.0. Identifie les technologies clés telles que l'OCR, l'IA, la robotique et l'ERP dans le cloud, ainsi que les obstacles tels que la résistance au changement et la culture organisationnelle.
2	Abhishek, N., Suraj, N., Rahiman, H.U., Nawaz, N., Kodikal, R., Kulal, A., & Raj, K.	2024	Digital transformation in accounting: elevating effectiveness across accounting, auditing, reporting and regulatory compliance	Analyse l'impact de la numérisation sur les fonctions comptables, révélant une amélioration de la précision, de la transparence et une réduction des erreurs. Utilise des statistiques descriptives et des analyses de médiation pour interpréter les données de 482 professionnels.
3	Meraghni, O., Bekkouche, L., & Demdoum, Z.	2021	Impact of Digital Transformation on Accounting Information Systems – Evidence from Algerian Firms	Explore l'impact de la transformation digitale sur les systèmes d'information comptable dans les entreprises algériennes, mettant en évidence un faible niveau de prise de conscience et d'efforts pour développer les systèmes en ligne avec les exigences de la transformation digitale.
4	Markovitch, N., & Willmott, P.	2023	Recent trends in the digitalization of finance and accounting	Examine l'émergence de la finance décentralisée, les cryptomonnaies et les tokens de sécurité, ainsi que l'application

				de l'IA et du machine learning pour améliorer les prévisions et la détection des fraudes dans la comptabilité et la finance.
5	Appelbaum, D., Kogan, A., Vasarhelyi, M., Yan, Z.	2017	Big data and analytics in the modern audit engagement: Research needs	Identifie les besoins de recherche dans le domaine de l'audit moderne et de l'analyse des big data, soulignant les tendances futures et les directions à prendre.
6	Kokina, J., Blanchette, S.	2019	Early evidence of digital labor in accounting: Innovation with Robotic Process Automation	Explore l'impact de l'automatisation des processus robotiques (RPA) sur les pratiques comptables, en mettant en avant les innovations apportées par la RPA.
7	Bhimani, A., & Willcocks, L.P.	2014	Digitisation, 'Big Data' and the transformation of accounting information	Analyse les conséquences stratégiques du Big Data et la transformation de l'information comptable, en explorant les opportunités et les défis associés.
8	Seufert, A., & Oehler, K.	2016	Controlling und Big Data: Anforderungen an die Methodenkompetenz	Discute des compétences nécessaires pour mettre en œuvre les technologies digitales dans le contrôle de gestion, y compris la gestion des données et l'analyse avancée.
9	Rikhardsson, P., & Yigitbasioglu, O.	2018	Business intelligence & analytics in management accounting research: Status and future focus	Examine l'état actuel et les orientations futures de la recherche en intelligence d'affaires et analytique dans la comptabilité de gestion.
10	Knudsen, D.	2020	Elusive boundaries, power relations, and knowledge production: A systematic	Analyse les dynamiques de pouvoir et la production de connaissances dans le contexte de la digitalisation en

			review of the literature on digitalization in accounting	comptabilité, offrant une revue systématique de la littérature.
11	Rialti, R., Marzi, G., Ciappei, C., & Busso, D.	2019	Big Data and Dynamic Capabilities: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review	Examine les opportunités offertes par le Big Data et l'IA pour améliorer la qualité des décisions grâce à des données disponibles en temps réel.
12	Al-Htaybat, K., & Alberti-Alhtaybat, L.V.	2017	Big Data and corporate reporting: impacts and paradoxes	Analyse l'impact du Big Data sur le reporting d'entreprise et les paradoxes associés, en explorant les défis et les opportunités.
13	Santos, F., Pereira, R., & Vasconcelos, J.B.	2020	Toward robotic process automation implementation: an end-to-end perspective	Discute de la mise en œuvre de l'automatisation des processus robotiques du début à la fin, en abordant les défis et les avantages.
14	Benitez-Amado, J., & Walczuch, R.	2012	Information technology, the organizational capability of proactive corporate environmental strategy and firm performance	Analyse l'impact de la technologie de l'information et des stratégies environnementales proactives sur la performance des entreprises.
15	Bhimani, A.	2020	Digital data and management accounting: why we need to rethink research methods	Discute de la nécessité de repenser les méthodes de recherche en comptabilité de gestion à l'ère du digitale, en proposant des approches innovantes.
16	Cockcroft, S., & Russell, M.	2018	Big data opportunities for accounting and finance practice and research	Analyse les opportunités offertes par le Big Data pour la pratique et la recherche en comptabilité et finance, mettant en avant les défis et les bénéfices.
17	Arnaboldi, M., Busco, C., & Cuganesan, S.	2017	Accounting, Accountability, social	Examine l'impact des médias sociaux et des big data sur la comptabilité et la responsabilité,

			media and Big data: A revolution or hype?	en discutant des révolutions et des exagérations potentielles.
18	Appelbaum, D., Kogan, A., Vasarhelyi, M., & Yan, Z.	2017	The Impact of Big Data and Analytics on the Audit Profession: A Review of the Literature	Passe en revue l'impact des big data et de l'analyse sur la profession d'audit, en identifiant les tendances et les besoins futurs en recherche.
19	Munir, S., Abdul Rasid, S.Z., Aamir, M., Jamil, F., & Ahmed, I.	2022	Big data analytics capabilities and innovation effect of dynamic capabilities, organizational culture and role of management accountants	Étudie les capacités d'analyse des big data et l'innovation, les capacités dynamiques, la culture organisationnelle et le rôle des comptables gestionnaires dans l'innovation.
20	Nielsen, S.	2018	Reflections on the applicability of business analytics for management accounting – and future perspectives for the accountant	Réflexions sur l'applicabilité de l'analyse commerciale pour la comptabilité de gestion et perspectives futures pour les comptables.

Source : les auteurs

4. MÉTHODOLOGIE

Pour explorer l'impact de la transformation digitale sur le reporting et le contrôle de gestion, une approche méthodologique rigoureuse et systématique a été adoptée. Cette section décrit les étapes clés suivies pour la collecte et l'analyse des données, y compris la sélection des articles, les critères d'inclusion et d'exclusion, ainsi que les méthodes d'analyse. La méthodologie employée pour cette étude repose principalement sur une revue systématique de la littérature. Cette approche permet d'identifier, d'évaluer et de synthétiser les recherches pertinentes sur un sujet spécifique de manière transparente et reproductible.

La revue systématique a été menée en suivant plusieurs étapes. La première étape a consisté à définir les questions de recherche pour guider la revue systématique. Les questions formulées étaient les suivantes : Quel est l'état actuel de la recherche sur l'impact de la transformation digitale sur le reporting et le contrôle de gestion ? Quels sont les principaux défis et opportunités liés à l'intégration des technologies digitales dans les processus de reporting ? Quelles compétences et quels rôles sont nécessaires pour les contrôleurs de gestion dans un environnement digitalisé ? Comment les entreprises peuvent-elles adapter leurs processus et leurs structures organisationnelles pour tirer pleinement parti des technologies digitales ?

Ensuite, les bases de données sélectionnées pour la recherche d'articles académiques étaient EBSCOhost, Science Direct et Scopus. Un terme de recherche a été élaboré pour capturer les articles pertinents. Le terme de recherche était constitué de trois parties principales combinées par des opérateurs logiques (AND/OR) :

la première partie comprenait les termes "Reporting" ou "Information" ; la deuxième partie incluait "Big Data", "Artificial Intelligence", "Business Analytics", "Robotic Process Automation" ou "Digitalization" ; et la troisième partie était composée de "Controlling", "Management Accounting" ou "Management Control". Pour s'assurer que les articles sélectionnés étaient pertinents et de haute qualité, des critères d'inclusion et d'exclusion ont été définis. Les articles inclus devaient être publiés dans des revues académiques et des conférences pertinentes, et être rédigés en anglais ou en français. Les publications devaient avoir été publiées entre 2012 et 2024, afin de garantir que les recherches étaient récentes et pertinentes pour les pratiques actuelles. Les articles devaient également traiter des sujets de la transformation digitale, du reporting et du contrôle de gestion. Les articles exclus étaient ceux publiés avant 2012, les livres et les thèses, ainsi que les articles ne répondant pas aux critères de pertinence thématique.

La recherche a été réalisée en utilisant les termes de recherche définis dans les bases de données sélectionnées. Les articles identifiés ont été soumis à un processus de sélection en deux étapes. Tout d'abord, les titres et résumés des articles ont été examinés pour vérifier leur pertinence par rapport aux questions de recherche. Ensuite, les articles sélectionnés ont été analysés en détail pour confirmer leur pertinence et extraire les informations nécessaires à la synthèse des résultats. Les articles retenus ont ensuite été codés et catégorisés selon les thèmes principaux identifiés dans les questions de recherche. La recherche initiale a permis d'identifier 330 articles grâce aux termes de recherche définis. Ces articles ont ensuite été soumis à un processus de sélection en deux étapes pour évaluer leur pertinence par rapport aux questions de recherche. Tout d'abord, les titres et résumés ont été examinés, réduisant le nombre d'articles à 110. Ensuite, une analyse détaillée de ces articles a été réalisée pour confirmer leur pertinence et extraire les informations nécessaires à la synthèse des résultats, aboutissant à une sélection finale de 56 articles.

Les données extraites des articles sélectionnés ont été analysées qualitativement pour identifier les tendances, les défis, les opportunités et les implications pratiques de la transformation digitale dans le reporting et le contrôle de gestion. Cette analyse a permis de synthétiser les résultats de manière cohérente et de fournir des recommandations pour les entreprises cherchant à naviguer dans cette transformation complexe. En utilisant cette méthodologie systématique et rigoureuse, cette étude vise à fournir une compréhension approfondie des impacts de la transformation digitale sur le reporting et le contrôle de gestion, ainsi que des orientations pratiques pour les professionnels du domaine.

5. RÉSULTATS

Les résultats de cette étude révèlent une variété de perspectives et d'impacts de la transformation digitale sur le reporting et le contrôle. L'analyse systématique de la littérature a permis d'identifier plusieurs thèmes récurrents et tendances majeures qui influencent ces domaines. Les principaux résultats peuvent être résumés et détaillés comme suit.

- **Automatisation et Précision des Données**

Les technologies telles que le Big Data, l'intelligence artificielle (IA) et la robotisation des processus (RPA) ont conduit à une automatisation accrue des processus de reporting, réduisant ainsi les taux d'erreur et améliorant la rapidité et la précision des analyses (Moffitt et Vasarhelyi, 2013). L'intégration de ces technologies permet également une disponibilité en temps réel des données de haute qualité, ce qui est crucial pour une prise de décision informée et rapide (Kolthof, Steenwijk et Verbeeten, 2017).

- **Automatisation des Processus de Reporting**

L'automatisation des processus de reporting grâce à la RPA a transformé la manière dont les données financières et comptables sont collectées, traitées et présentées. La RPA permet de remplacer les tâches répétitives et manuelles par des processus automatisés, réduisant ainsi le risque d'erreur humaine et augmentant l'efficacité opérationnelle. Selon Moffitt et Vasarhelyi (2013), l'automatisation des processus de reporting grâce à la RPA a permis aux entreprises de réaliser des économies significatives en termes de temps et de coûts, tout en améliorant la qualité des données.

L'intégration de l'IA dans les processus de reporting a également eu un impact considérable. L'IA permet non seulement d'automatiser les tâches, mais aussi d'analyser les données de manière plus sophistiquée. Par exemple, les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent identifier des tendances et des anomalies dans les données, offrant ainsi des informations précieuses qui seraient difficiles à détecter par des méthodes traditionnelles (Rialti et al., 2019). L'IA peut également aider à prévoir les tendances futures en se basant sur des données historiques, améliorant ainsi la précision des prévisions financières et facilitant la prise de décision stratégique.

- **Disponibilité en Temps Réel des Données**

Un autre avantage majeur de l'automatisation et de l'intégration des technologies modernes dans les processus de reporting est la disponibilité en temps réel des données. Selon Kolthof, Steenwijk et Verbeeten (2017), la capacité à accéder à des données précises et actuelles en temps réel est cruciale pour une prise de décision informée et rapide. Les systèmes de reporting traditionnels, qui reposent souvent sur des processus manuels et des rapports périodiques, peuvent entraîner des retards dans la disponibilité des informations, ce qui peut nuire à la réactivité de l'entreprise.

Les technologies de Big Data permettent de collecter, de stocker et d'analyser de vastes volumes de données provenant de diverses sources en temps réel. Cette capacité à traiter des données en temps réel permet aux entreprises de réagir rapidement aux changements de l'environnement économique et de prendre des décisions basées sur des informations actuelles plutôt que sur des données obsolètes (Moffitt et Vasarhelyi, 2013). De plus, l'analyse en temps réel des données peut aider à identifier des opportunités et des risques émergents, permettant ainsi aux entreprises de s'adapter rapidement et de rester compétitives sur le marché.

s

- **Réduction des Taux d'Erreur**

L'un des avantages les plus significatifs de l'automatisation des processus de reporting est la réduction des taux d'erreur. Les erreurs humaines dans la collecte et le traitement des données peuvent avoir des conséquences graves, notamment des décisions financières erronées, des non-conformités réglementaires et des pertes financières. L'automatisation permet de minimiser ces erreurs en éliminant les tâches manuelles sujettes à l'erreur et en assurant une plus grande précision et cohérence dans le traitement des données (Keimer et Egle, 2018).

Par exemple, l'utilisation de la RPA pour automatiser la réconciliation des comptes peut réduire considérablement le nombre d'erreurs et accélérer le processus de clôture financière. De même, l'IA peut être utilisée pour vérifier la cohérence des données et détecter les anomalies, offrant ainsi une couche supplémentaire de vérification et de contrôle de la qualité des données (Seufert et Oehler, 2016). Cette

amélioration de la précision des données permet aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées et de renforcer leur conformité aux normes et réglementations en vigueur.

- **Efficacité et Productivité Accrues**

L'automatisation des processus de reporting et de contrôle grâce à la technologie permet également d'accroître l'efficacité et la productivité des entreprises. Les tâches répétitives et manuelles, qui prennent souvent beaucoup de temps et de ressources, peuvent être automatisées, libérant ainsi les employés pour se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Selon une étude de Egle et Keimer (2018), l'automatisation des processus de reporting a permis à de nombreuses entreprises de réaliser des gains de productivité significatifs, en réduisant le temps consacré à la collecte et au traitement des données et en augmentant l'efficacité globale des opérations.

De plus, l'automatisation permet d'améliorer la rapidité des processus de reporting, en réduisant le temps nécessaire pour générer des rapports financiers et comptables. Cette rapidité accrue permet aux entreprises de répondre plus rapidement aux demandes d'information et de prendre des décisions plus rapidement, ce qui est crucial dans un environnement économique en constante évolution (Mödritscher et Wall, 2019).

- **Amélioration de la Qualité des Données**

La qualité des données est un facteur crucial pour des décisions précises et informées. L'automatisation des processus de reporting permet de garantir une meilleure qualité des données en réduisant les erreurs humaines et en assurant une collecte et un traitement cohérents des données. Les systèmes automatisés peuvent également intégrer des contrôles de qualité intégrés, tels que des vérifications de la cohérence des données et des alertes en cas d'anomalies, ce qui contribue à améliorer la fiabilité et l'exactitude des données (CIMA, 2016).

L'intégration de l'IA dans les processus de reporting permet également d'améliorer la qualité des données en offrant des capacités d'analyse avancées. Par exemple, les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être utilisés pour nettoyer les données, identifier et corriger les erreurs, et enrichir les ensembles de données avec des informations supplémentaires. Ces capacités permettent d'obtenir des données de haute qualité, essentielles pour des analyses précises et des décisions éclairées (Rikhardsson et Yigitbasioglu, 2018).

- **Impact sur la Prise de Décision**

L'amélioration de la rapidité, de la précision et de la qualité des données grâce à l'automatisation et à l'intégration des technologies modernes a un impact direct sur la prise de décision. Les décideurs peuvent accéder à des informations précises et actuelles en temps réel, ce qui leur permet de prendre des décisions basées sur des données solides et de réagir rapidement aux changements de l'environnement économique (Popovič et al., 2018). Cette capacité à prendre des décisions informées et rapides est un avantage concurrentiel crucial pour les entreprises dans un marché de plus en plus dynamique et incertain.

De plus, les capacités d'analyse avancées offertes par l'IA permettent de transformer les données en informations exploitables. Les entreprises peuvent utiliser ces informations pour identifier des tendances et des opportunités, prévoir les résultats futurs et optimiser leurs stratégies commerciales. Par exemple, l'analyse

prédictive peut être utilisée pour anticiper les tendances du marché et ajuster les stratégies en conséquence, tandis que l'analyse prescriptive peut aider à déterminer les meilleures actions à entreprendre pour atteindre les objectifs organisationnels (Bertsimas et Kallus, 2014).

- **Intégration des Technologies de Big Data**

Les technologies de Big Data jouent un rôle crucial dans la transformation digitale du reporting et du contrôle. Elles permettent de collecter, de stocker et d'analyser de vastes volumes de données provenant de diverses sources en temps réel. Cette capacité à traiter des données en temps réel permet aux entreprises de réagir rapidement aux changements de l'environnement économique et de prendre des décisions basées sur des informations actuelles plutôt que sur des données obsolètes (Knudsen, 2020).

L'intégration des technologies de Big Data permet également de réaliser des analyses plus sophistiquées et de découvrir des informations précieuses qui seraient difficiles à détecter par des méthodes traditionnelles. Par exemple, les techniques d'analyse des Big Data peuvent être utilisées pour identifier des modèles cachés et des corrélations dans les données, offrant ainsi des informations exploitables pour améliorer la performance opérationnelle et optimiser les processus de reporting (Kolthof, Steenwijk et Verbeeten, 2017).

- **Défis de l'Automatisation et de l'Intégration des Technologies**

Bien que l'automatisation et l'intégration des technologies modernes offrent de nombreux avantages, elles présentent également des défis importants. L'un des principaux défis est la gestion de la qualité des données. Des données inexactes ou de mauvaise qualité peuvent entraîner des décisions erronées, compromettant ainsi la performance et la compétitivité de l'entreprise (Keimer et Egle, 2018). Il est donc essentiel de mettre en place des contrôles rigoureux pour garantir la qualité des données et minimiser les erreurs.

Un autre défi est la nécessité de développer les compétences et les qualifications des employés pour utiliser efficacement les technologies modernes. La mise en œuvre de l'IA, du Big Data et de la RPA nécessite des compétences spécifiques en gestion des données, en analyse avancée et en technologies de l'information. Selon Seufert et Oehler (2016), de nombreuses entreprises doivent investir dans la formation et le développement des compétences pour s'assurer que leurs employés sont capables de tirer pleinement parti des technologies modernes et d'intégrer efficacement ces technologies dans leurs processus de reporting et de contrôle.

6. DISCUSSION

La transformation digitale a profondément impacté les pratiques de reporting et de contrôle de gestion, en introduisant des technologies telles que les Big Data, l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation des processus robotiques (RPA). Ces innovations offrent des opportunités significatives pour améliorer l'efficacité, la précision et la rapidité des processus, mais elles posent également des défis en matière de compétences de gestion des données et d'adaptation organisationnelle.

L'automatisation des processus de reporting a permis de réduire significativement les erreurs humaines et d'accélérer la production des rapports. Comme observé par Matthies (2020), l'intégration de systèmes avancés d'analyse de données et d'automatisation des processus offre des avantages considérables en termes de

précision et de rapidité. L'utilisation de l'IA pour analyser de vastes ensembles de données permet de détecter des anomalies et des tendances avec une précision inégalée, améliorant ainsi la qualité des rapports financiers et des décisions stratégiques. Krahel et Vasarhelyi (2014) notent que les systèmes d'information automatisés facilitent les changements en comptabilité grâce à des technologies avancées comme le Big Data et l'intelligence artificielle.

Cependant, cette transformation digitale présente également des défis importants, notamment en matière de gestion des compétences et des données. Oesterreich et Teuteberg (2019) indiquent que le rôle du contrôleur évolue avec l'intégration de l'analyse de données et des systèmes d'information, nécessitant de nouvelles compétences en matière de technologie et de gestion des données. Les contrôleurs doivent désormais maîtriser les outils de Business Intelligence et d'analyse prédictive pour interpréter les données et fournir des informations stratégiques. Green et al. (2017) ont noté que l'utilisation des Big Data pose des défis en termes de gestion de la qualité des données et de compétences analytiques. La montée en compétence des contrôleurs de gestion est cruciale pour tirer pleinement parti des nouvelles technologies, incluant la formation continue sur les outils d'analyse avancée, la compréhension des algorithmes de machine learning et la capacité à interpréter des visualisations de données complexes.

La gestion efficace des données est cruciale pour maximiser les avantages de la digitalisation. Selon Green, McKinney Jr., Heppard et Garcia (2017), la gestion des Big Data présente des défis uniques en matière de qualité des données et de prise de décision basée sur des données non structurées. Les entreprises doivent mettre en place des processus robustes de gouvernance des données pour assurer l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des informations. Les défis liés à la gestion des données incluent la nécessité de mettre en œuvre des technologies de gestion des données telles que les Data Warehouses et les Data Lakes ainsi que des pratiques de nettoyage et de validation des données pour garantir la précision et la fiabilité des informations utilisées dans le processus décisionnel.

Les technologies digitales telles que les Big Data et l'IA offrent des opportunités significatives pour améliorer la prise de décision et l'efficacité opérationnelle. Appelbaum, Kogan, Vasarhelyi et Yan (2017) montrent que l'impact des systèmes d'analyse d'entreprise et des systèmes ERP sur la comptabilité managériale est significatif car ils permettent une meilleure compréhension des tendances et des anomalies. L'utilisation de tableaux de bord interactifs et de visualisations de données permet aux gestionnaires de surveiller les indicateurs de performance clés (KPI) en temps réel et de prendre des décisions rapides et informées. L'intégration de nouvelles technologies comme la RPA joue un rôle crucial dans la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Alexander, Haisermann, Schabicki et Frank (2018) expliquent que la RPA permet d'automatiser des tâches répétitives et chronophages, libérant ainsi du temps pour les employés afin qu'ils puissent se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

Vasarhelyi, Kogan et Tuttle (2015) notent que les systèmes d'information automatisés facilitent les changements en comptabilité grâce à des technologies avancées comme le Big Data et l'intelligence artificielle. Bhimani et Willcocks (2014) discutent de l'impact de l'IA sur l'automatisation des tâches répétitives, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. Weißenberger (2021) a exploré le potentiel de l'IA en tant que technologie de l'avenir pour le contrôle de gestion, mettant en avant son rôle dans la transformation des rôles et des compétences des contrôleurs. Santos, Pereira et Vasconcelos (2020) ont étudié l'implémentation de la RPA et ont constaté qu'elle libère des capacités et augmente la productivité des employés en automatisant les tâches routinières et en permettant aux contrôleurs de se concentrer sur des analyses plus complexes.

Oesterreich et Teuteberg (2019) ont examiné le rôle des business analytics dans les profils de compétences des contrôleurs, mettant en évidence la nécessité d'une formation continue. Schöning, Mendel et Köse (2020)

ont étudié les compétences spécifiques requises dans ce nouveau contexte, soulignant l'importance des compétences en gestion des données et en analytique pour réussir dans un environnement digitalisé. Andreassen (2020) a discuté de l'impact des technologies digitales sur les rôles des contrôleurs, identifiant les défis et les opportunités liés à ces changements.

7. CONCLUSION

Le reporting et le contrôle de gestion ont une histoire riche et complexe qui remonte à plusieurs siècles. Les premières formes de comptabilité ont été développées dans les civilisations anciennes, où les registres financiers étaient tenus manuellement pour suivre les transactions et les biens. Au fil du temps, ces pratiques se sont raffinées pour inclure des méthodes plus systématiques de collecte et de traitement des informations financières. L'avènement de la révolution industrielle a marqué un tournant majeur, avec l'introduction de nouvelles techniques de gestion et de comptabilité pour répondre aux besoins croissants des entreprises en expansion (Edwards, 2001; Warren, Moffitt & Byrnes, 2015; Ploss, 2016).

Les innovations technologiques antérieures ont également joué un rôle crucial dans l'évolution du reporting et du contrôle de gestion. Par exemple, l'introduction des machines à calculer et des premières versions des ordinateurs a permis d'automatiser certaines tâches comptables de base, réduisant ainsi les erreurs humaines et augmentant l'efficacité des processus (Schäffer & Schnell, 2017). L'émergence des systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) dans les années 1990 a représenté une avancée significative, en intégrant diverses fonctions de gestion dans une seule plateforme, facilitant ainsi une vue d'ensemble cohérente et intégrée des opérations d'une entreprise (Knauer, Nikiforow & Wagener, 2020).

L'impact de la transformation digitale sur le reporting est sans précédent. L'automatisation des processus est devenue une réalité grâce à des technologies avancées telles que les systèmes d'information comptable (AIS). Ces systèmes permettent non seulement de réduire les erreurs humaines, mais aussi d'améliorer la rapidité et l'efficacité du traitement des informations (Matthies, 2020). Par exemple, l'utilisation des AIS a été largement documentée pour sa capacité à transformer les pratiques comptables traditionnelles en intégrant des outils analytiques sophistiqués et des processus automatisés (Krahel & Vasarhelyi, 2014).

En outre, l'essor du Big Data a révolutionné la manière dont les entreprises collectent, analysent et utilisent les données. Les entreprises peuvent désormais accéder à des volumes massifs de données provenant de diverses sources, et utiliser des techniques d'analyse avancées pour extraire des informations précieuses. Cela permet une prise de décision plus éclairée et stratégique. Seufert et Oehler (2016) soulignent que la gestion efficace des Big Data nécessite des compétences méthodologiques avancées, et que les contrôleurs de gestion doivent être formés à l'utilisation de ces nouvelles technologies pour en tirer pleinement parti (Gaur, Kumar & Singh, 2014).

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans le contrôle de gestion représente une avancée majeure de la transformation digitale. Les technologies basées sur l'IA, comme celles explorées par Moffitt et Vasarhelyi (2013), permettent une analyse en temps réel des données financières, offrant des informations plus précises et facilitant des décisions stratégiques plus rapides. L'IA peut également prédire les tendances futures et identifier les anomalies dans les données, aidant ainsi les entreprises à anticiper et à répondre aux changements du marché (Rikhardsson & Yigitbasioglu, 2018).

La Robotic Process Automation (RPA) est également une innovation clé qui transforme le contrôle de gestion. La RPA permet d'automatiser les tâches répétitives et manuelles, libérant ainsi du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée. Kuhr et Derbal (2017) montrent comment la RPA peut améliorer la

productivité et l'efficacité des contrôleurs de gestion en automatisant les processus de gestion des données et de reporting (Kolthof, Steenwijk & Verbeeten, 2017).

Les modèles prédictifs et le data mining jouent également un rôle crucial dans le contrôle de gestion moderne. Ces outils permettent aux entreprises de prévoir les tendances futures et de prendre des décisions basées sur des analyses détaillées des données historiques. Mayr (2019) explique que ces modèles peuvent aider les entreprises à identifier des opportunités de croissance et à optimiser leurs opérations pour rester compétitives sur le marché (Mishra et al., 2017).

Cependant, la transformation digitale apporte également des défis significatifs. La sécurité des données est une préoccupation majeure, car les entreprises doivent protéger les informations sensibles contre les cyberattaques et les violations de données (Weber & Schäffer, 2016). Les coûts d'implémentation des nouvelles technologies peuvent également être élevés, nécessitant des investissements substantiels en termes de temps et de ressources (Keimer & Egle, 2018).

L'évolution des compétences et des rôles est un autre défi important. Les contrôleurs de gestion doivent désormais posséder des compétences en data analytics, en business intelligence et en gestion des systèmes d'information. Obermaier (2016) souligne que ces compétences sont essentielles pour tirer parti des nouvelles technologies et pour rester pertinent dans un environnement en constante évolution (Quattrone, 2016).

En conclusion, bien que la transformation digitale présente des défis, elle offre également des opportunités significatives pour améliorer l'efficacité et l'exactitude des processus de reporting et de contrôle de gestion. Les entreprises qui réussissent à intégrer ces nouvelles technologies dans leurs opérations peuvent bénéficier d'un avantage compétitif substantiel, en améliorant leur capacité à prendre des décisions éclairées et stratégiques (Appelbaum et al., 2017; McKinsey, 2018; Deloitte, 2020).

Les limites de cette transformation sont également à prendre en compte. Par exemple, l'intégration des nouvelles technologies peut être freinée par la résistance au changement au sein des organisations (Rindova, Martins & Yeow, 2016). De plus, il existe une incertitude quant à la manière dont ces technologies évolueront à l'avenir et comment elles affecteront les rôles et les compétences des professionnels du contrôle de gestion (Eisenhardt & Martin, 2000). La question de la confidentialité et de l'éthique des données est également cruciale, car l'utilisation de Big Data et de l'IA soulève des préoccupations quant à la protection des informations personnelles et à l'utilisation équitable des données (Teece, 2007).

Les perspectives de recherche future sont nombreuses et variées. Une première direction de recherche pourrait être l'étude des impacts à long terme de l'intégration de l'IA et du Big Data sur les performances organisationnelles. En outre, il serait intéressant d'explorer les meilleures pratiques pour former et développer les compétences des contrôleurs de gestion dans un environnement digitale. La recherche pourrait également se concentrer sur l'élaboration de cadres éthiques pour l'utilisation de l'IA et des Big Data dans le reporting et le contrôle de gestion (Nuruzzaman, Gaur & Sambharya, 2018).

BIBLIOGRAPHIE

1. Abhishek, N., Suraj, N., Rahiman, H.U., Nawaz, N., Kodikal, R., Kulal, A., & Raj, K. (2024). Digital transformation in accounting: elevating effectiveness across accounting, auditing, reporting and regulatory compliance. *Journal of Accounting & Organizational Change*.
2. Alexander, D., Haisermann, B., Schabicki, C., & Frank, M. (2018). Robotic Process Automation: Strategic Capabilities and Future Prospects. *Journal of Information Technology*, 33(4), 345-362.

3. Al-Htaybat, K., & Alberti-Alhtaybat, L.V. (2017). Big Data and corporate reporting: impacts and paradoxes. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(2), 629-651.
4. Andreassen, T. W. (2020). The impact of digital technologies on management accounting practices. *Journal of Management Control*, 31(2), 123-145.
5. Appelbaum, D., Kogan, A., Vasarhelyi, M. A., & Yan, Z. (2017). Impact of business analytics and enterprise systems on managerial accounting. *International Journal of Accounting Information Systems*, 25, 29-44.
6. Appelbaum, D., Kogan, A., Vasarhelyi, M., & Yan, Z. (2017). Big data and analytics in the modern audit engagement: Research needs. *Journal of Information Systems*, 31(3), 1-27.
7. Appelbaum, D., Kogan, A., Vasarhelyi, M., & Yan, Z. (2017). The Impact of Big Data and Analytics on the Audit Profession: A Review of the Literature. *Journal of Information Systems*, 31(3), 1-27.
8. Arnaboldi, M., Busco, C., & Cuganesan, S. (2017). Accounting, Accountability, social media and Big data: A revolution or hype? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(4), 762-776.
9. Benitez-Amado, J., & Walczuch, R. (2012). Information technology, the organizational capability of proactive corporate environmental strategy and firm performance. *Journal of Business Research*, 65(8), 1045-1050.
10. Bhimani, A., & Willcocks, L. (2014). Digitisation, "Big Data" and the transformation of accounting information. *Accounting and Business Research*, 44(4), 469-490.
11. Bhimani, A., & Willcocks, L.P. (2014). Digitisation, 'Big Data' and the transformation of accounting information. *Accounting and Business Research*, 44(4), 469-490.
12. Bhimani, A. (2020). Digital data and management accounting: why we need to rethink research methods. *Journal of Management Accounting Research*, 32(2), 1-20.
13. Byrne, S., & Pierce, B. (2007). Towards a more comprehensive understanding of the roles of management accountants. *European Accounting Review*, 16(3), 469-498.
14. CIMA. (2016). Business Analytics and Decision Making: The human dimension. Chartered Institute of Management Accountants.
15. Cockcroft, S., & Russell, M. (2018). Big data opportunities for accounting and finance practice and research. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 14(3), 372-389.
16. Cokins, G. (2013). Top 7 trends in management accounting. *Journal of Accountancy*, 215(4), 34-38.
17. Egle, M., & Keimer, K. (2018). Digital Controller Competency Profile. *Controlling & Management Review*, 62(6), 32-38.
18. Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they? *Strategic Management Journal*, 21(10-11), 1105-1121.
19. Fink, A. (2020). *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper*. Sage Publications.
20. Gonçalves, M.J.A., Ferreira da Silva, A.C., & Ferreira, C.G. (2022). The Future of Accounting: How Will Digital Transformation Impact the Sector? *Informatics*, 9(1), 19.
21. Green, P. F., McKinney Jr., E., Heppard, A., & Garcia, J. (2017). Big Data and quality of data management. *Journal of Information Systems*, 31(1), 45-63.
22. Knauer, T., Nikiforow, M., & Wagener, M. (2020). Digital Transformation in Management Control: A Maturity Model for Reporting in SMEs. *Journal of Management Control*, 31(3), 255-276.
23. Knodsen, D. (2020). Elusive boundaries, power relations, and knowledge production: A systematic review of the literature on digitalization in accounting. *International Journal of Accounting Information Systems*, 36, 100449.
24. Kokina, J., & Blanchette, S. (2019). Early evidence of digital labor in accounting: Innovation with Robotic Process Automation. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 16(1), 31-46.

25. Kokina, J., & Blanchette, S. (2019). Early evidence of digital labor in accounting: Innovation with Robotic Process Automation. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 16(1), 87-94.
26. Kolthof, N., Steenwijk, M., & Verbeeten, F. (2017). Finance function development: the influence of technology on the finance function. *Accounting and Business Research*, 47(5), 575-594.
27. Krahel, J. P., & Vasarhelyi, M. A. (2014). AIS in an age of Big Data. *Journal of Information Systems*, 28(1), 1-18.
28. Kuhr, L., & Derbal, S. (2017). Robotic Process Automation and its impact on management accounting. *International Journal of Accounting Information Systems*, 25, 35-47.
29. Lucas, H. C., Agarwal, R., Clemons, E. K., El Sawy, O. A., & Weber, B. (2013). Impactful research on transformational information technology: an opportunity to inform new audiences. *MIS Quarterly*, 37(2), 371-382.
30. Markovitch, N., & Willmott, P. (2023). Recent trends in the digitalization of finance and accounting. *Journal of Business Economics*.
31. Matthies, C. (2020). Assessing the Automation Potentials of Management Reporting Processes. *Management Accounting Research*, 46, 1-12.
32. Mayr, S. (2019). Predictive modeling and data mining in management accounting. *Journal of Business Research*, 102, 123-137.
33. Merchant, K. A. (2012). Making management accounting research more useful. *Journal of Management Accounting Research*, 24(1), 1-16.
34. Meraghni, O., Bekkouche, L., & Demdoun, Z. (2021). Impact of Digital Transformation on Accounting Information Systems – Evidence from Algerian Firms. *Economics and Business*, 35(1), 249-264.
35. Moffitt, K. C., & Vasarhelyi, M. A. (2013). AIS in an age of Big Data. *Journal of Information Systems*, 28(1), 1-18.
36. Mödritscher, F., & Wall, F. (2019). Controlling of procurement processes - Economic sustainability, opportunities and selected potentials through digitization. *Management Accounting Research*, 45, 45-56.
37. Munir, S., Abdul Rasid, S.Z., Aamir, M., Jamil, F., & Ahmed, I. (2022). Big data analytics capabilities and innovation effect of dynamic capabilities, organizational culture and role of management accountants. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(2), 242-260.
38. Nielsen, S. (2018). Reflections on the applicability of business analytics for management accounting – and future perspectives for the accountant. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 14(3), 270-283.
39. Nuruzzaman, N., Gaur, A. S., & Sambharya, R. B. (2018). A microfoundations approach to studying innovation and dynamic capabilities. *Journal of Management Studies*, 55(7), 1065-1087.
40. Oesterreich, T. D., & Teuteberg, F. (2019). The role of business analytics in the evolving competencies of management accountants. *International Journal of Accounting Information Systems*, 32, 35-52.
41. Ploss, B. (2016). A maturity model for digitalized management control systems. *Journal of Management Control*, 27(3), 227-248.
42. Popovič, A., Hackney, R., Coelho, P. S., & Jaklič, J. (2018). The impact of big data analytics on firms' high value business performance. *Journal of Business Research*, 94, 43-50.
43. Quattrone, P. (2016). Management accounting goes digital: will the move make it wiser? *Management Accounting Research*, 31, 118-122.
44. Quattrone, P., & Hopper, T. (2005). A 'time-space odyssey': management control systems in multinational organisations. *Accounting, Organizations and Society*, 30(7-8), 735-764.
45. Rialti, R., Marzi, G., Caputo, A., & Mayr, S. (2019). Big Data and Dynamic Capabilities: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. *Management Decision*, 57(8), 2052-2068.

46. Rialti, R., Marzi, G., Ciappei, C., & Busso, D. (2019). Big Data and Dynamic Capabilities: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. *Management Decision*, 57(8), 2052-2068.
47. Rikhardsson, P., & Yigitbasioglu, O. (2018). Business intelligence & analytics in management accounting research: Status and future focus. *International Journal of Accounting Information Systems*, 29, 37-58.
48. Santos, F., Pereira, R., & Vasconcelos, J. B. (2020). Implementation of Robotic Process Automation in management control: Opportunities and challenges. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 16(2), 259-274.
49. Santos, F., Pereira, R., & Vasconcelos, J.B. (2020). Toward robotic process automation implementation: an end-to-end perspective. *Business Process Management Journal*, 26(4), 933-944.
50. Scapens, R. W., & Jazayeri, M. (2003). ERP systems and management accounting change: opportunities or impacts? A research note. *European Accounting Review*, 12(1), 201-233.
51. Schäffer, U., & Weber, J. (2016). Digitalization in management accounting: Evolution or revolution? *Journal of Management Control*, 27(3-4), 177-185.
52. Schöning, S., Mendel, T., & Köse, D. (2020). Competency development for management accountants in the digital age. *Journal of Accounting Education*, 50, 1-12.
53. Seufert, A., & Oehler, K. (2016). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. *International Journal of Accounting Information Systems*, 20, 27-42.
54. Seufert, A., & Oehler, K. (2016). Controlling und Big Data: Anforderungen an die Methodenkompetenz. *Controlling & Management Review*, 60(5), 50-57.
55. Stoffers, B., Karla, A., & Kaufmann, L. (2021). A maturity model for digital transformation in SME reporting. *International Journal of Management*, 38(4), 355-371.
56. Tambe, P. (2014). Big Data investment, skills, and firm value. *Management Science*, 60(6), 1452-1469.
57. Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509-533.
58. Vasarhelyi, M. A., Kogan, A., & Tuttle, B. (2015). Big Data in accounting: An overview. *Journal of Information Systems*, 29(2), 85-94.
59. Warren, J. D., Moffitt, K. C., & Byrnes, P. (2015). How Big Data will change accounting. *Accounting Horizons*, 29(2), 397-407.
60. Weißenberger, B. E. (2021). The future of management accounting: How will digitalization transform management accounting practices? *Journal of Management Control*, 32(1), 1-23.
61. Weber, J., & Schäffer, U. (2016). Digitalization in management accounting: Evolution or revolution? *Journal of Management Control*, 27(3-4), 177-185